

**ДО ЕПІСТОЛЯРІЮ ВАСИЛЯ ВАСИЛЬОВИЧА
АНДРІЄВСЬКОГО: ЛИСТУВАННЯ З РЕДАКЦІЄЮ
ЖУРНАЛУ “НОВА УКРАЇНА” (1922–1924 РР.)**

Валерій Власенко

**TO VASYL ANDRIIEVSKY'S CORRESPONDENCE:
CORRESPONDENCE WITH THE EDITORIAL BOARD
OF THE MAGAZINE “NEW UKRAINE” (1922–1924)**

Valeriy Vlasenko

The purpose of this article is to introduce into scientific circulation the letters of Vasyl Andriievsky, a native of Chernihiv region and Ukrainian political emigrant, to the editorial office of the Prague magazine *Nova Ukraina* (New Ukraine) for 1922–1924. **The research methodology** is based on the principles of historicism, objectivity, and scientific rigor. General scientific (analysis, synthesis) and special historical methods (chronological, retrospective, source criticism) were used. **Scientific novelty:** V. Andriievsky's correspondence with the editorial office of the magazine *Nova Ukraina* has been introduced into scientific circulation, and its content and circumstances of writing have been analyzed for the first time. **Conclusions:** V. Andriievsky's correspondence with the editorial board of the émigré publication *Nova Ukraina* is a valuable source for the biography and literary work of one of the leaders of Ukrainian political émigrés in Yugoslavia. Its content reveals the vicissitudes of an emigrant's stay in this Balkan country in the early 1920s, attempts to establish cooperation with the editorial board of the well-known magazine, which was edited by V. Vynnychenko and M. Shapoval.

Keywords: Vasyl Andriievsky, Pavlo Bohatskyi, *Nova Ukraina* magazine, editorial board, Ukrainian emigration.

Метою статті є введення до наукового обігу листів уродженця Чернігівщини, українського політичного емігранта Василя Андрі-

євського до редакції празького журналу “Нова Україна” за 1922–1924 рр. **Методологія** дослідження базується на принципах історизму, об’єктивності та науковості. Застосовано загальнонаукові (аналіз, синтез) та спеціальні історичні методи (хронологічний, ретроспективний, джерелознавчої критики).

Наукова новизна: введено до наукового обігу епістолярій В. Андрієвського з редакцією журналу “Нова Україна” та вперше проаналізовано його зміст й обставини написання.

Висновки: листування В. Андрієвського з редакцією емігрантського видання “Нова Україна” є цінним джерелом до біографії та літературної творчості одного з лідерів української політичної еміграції в Югославії. Його зміст розкриває перипетії перебування емігранта в цій балканській країні на початку 20-х рр. ХХ ст., намагання налагодити співпрацю з редакцією відомого журналу, що виходив за редакцією В. Винниченка та М. Шаповала.

Донедавна ім’я цієї людини було майже невідоме не тільки широкому загалу, але і науковцям, зокрема і дослідникам історії Чернігівщини першої чверті ХХ ст. Більше знали про його батька, на честь якого і назвали сина. Батько був членом “Братства тарасівців”, чернігівських “Громади” і “Просвіти”, листувався з Б. Грінченком, О. Кониським, М. Коцюбинським, І. Шрагом та іншими відомими українськими діячами. Іноді в науковій літературі батько і син ототожнювалися (деякі епізоди біографії сина приписували батьку, наприклад, участь у I Українському губернському з’їзді, що відбувся у червні 1917 р. в Чернігові¹), оскільки обидва брали активну участь в Українській революції 1917–1921 рр. безпосередньо на Чернігівщині, обіймаючи адміністративні посади чи працюючи в органах місцевого самоврядування. Відзначилися вони і на журналістській ниві. Свої публікації часто підписували псевдонімами. Припускають, що одним з них був “рожнівєць”, але за ним міг “ховатися” як батько, так і син, оскільки життя обох було пов’язане із селом Рожнівка тогочасного Борзнянського повіту. І лише знайомство з архівно-слідчою справою, що зберігається в Галузевому дер-

¹ Т. ДЕМЧЕНКО, *Василь Андрієвський: штрихи до біографії*, [у:] “Проблеми вивчення Української революції 1917–1921 років”, 2013, вип. 9, с. 175.

жавному архіві Служби безпеки України дало можливість з'ясувати окремі сторінки біографії сина, які іноді приписували батьку, зокрема участь у I Українському губернському з'їзді в Чернігові, на якому його обрали членом Української губернської ради, та інші². Отже йдеться про уродженця с. Рожнівка на Чернігівщині, громадсько-політичного діяча періоду Української революції 1917–1921 рр., одного з лідерів міжвоєнної української політичної еміграції в Югославії, учасника об'єднаного руху в середовищі української еміграції 20–30-х рр. XX ст. в Європі, прихильника Державного Центру Української Народної Республіки в еміграції Василя Васильовича Андрієвського (1895–?). Документи і матеріали справи дали можливість не тільки уточнити деякі моменти його біографії та громадсько-політичної діяльності на Чернігівщині і в еміграції, але і поглянути на нього як на журналіста і письменника. Але якщо свої публікації (статті, репортажі, інформації, замітки, листи тощо) на сторінках емігрантської та західноукраїнської преси він підписував власним ім'ям (В. Андрієвський), одними псевдонімами (В. Анський, В. Анский) і криптонімами (А. В., А., В. А.), то літературні (нариси, оповідання) і драматичні (п'єса) твори – іншими псевдонімами (Юрась, В. Некрашевич, Василь Некрашевич).

Перші відомості про В. Андрієвського були наведені у монографії В. Козлітіна про українську й російську еміграцію в Югославії³ та публікаціях у науковій періодиці про його участь у діяльності Української громади в Белграді⁴, товариства “Просвіта” в Белграді⁵, національно-демократичному емігрантському середовищі⁶. Після

² Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 6, оп. 1, спр. 7308 фп., арк. 57–58.

³ В. Д. КОЗЛІТИН, *Русская и украинская эмиграция в Югославию (1919–1945 гг.)*, Харьков: “РА”, 1996, с. 276.

⁴ В. ВЛАСЕНКО, *Українська громада у Белграді у міжвоєнний період (за матеріалами паризького “Тризуба”)*, [у:] “Київська старовина”, 2011, № 1, с. 124–129.

⁵ В. ВЛАСЕНКО, *Українське товариство Просвіта в Загребі у 1922–1941 рр. (організаційна структура)*, [у:] “Русинистичні студії”, Філософски ф-т, Универзитет у Новом Саду, 2017, бр. 1, с. 100–101.

⁶ В. ВЛАСЕНКО, В. ГУЗУН, *Національно-демократичне середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи*, [у:]

введення до наукового обігу документів і матеріалів архівно-слідчої справи В. Андрієвського були опубліковані статті про його участь в Українській революції 1917–1921 рр. на Чернігівщині⁷ та громадсько-політичну діяльність в Югославії⁸. Після розкриття деяких його псевдонімів на сторінках наукової періодики з'явилися републікації його літературних творів, що у міжвоєнний період були надруковані в журналах “Нова Україна” (Прага) та “Світ” (Львів)⁹.

Про співпрацю В. Андрієвського з редакцією журналу “Нова Україна”, що на той час видавався Володимиром Винниченком та Микитою Шаповалом, йшлося в його архівно-слідчій справі, де згадувалися публікації під псевдонімом В. Некрашевич (Василь Некрашевич) на сторінках цього видання. Співпраця письменника з редакцією журналу підтверджується і документами, що зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України. Це – листування В. Андрієвського з редакцією журналу за 1922–1924 рр., коли після арешту в тогочасному італійському місті Фіуме (нині м. Рієка в Хорватії) та перебування більше місяця у в'язниці у Трієсті його депортували до Королівства сербів, хорватів і словенців (з 1929 р. – Королівство Югославія).

Із 1921 р. Василь Васильович проживав у м. Валево, де працював у німецькій фірмі з будівництва залізниці. Згодом переїхав до Белграда, де активно займався громадсько-політичною діяльністю, був членом і головою правління низки громадських організацій (Товариство “Просвіта”, Українська громада, Союз українських організацій Югославії), організатором таких громадських заходів, як відзначення національних (Шевченківські свята) і державних (Проголошення Незалежності України, Акт Злуки УНР і ЗУНР) свят, ювілеїв

“Сумська старовина”, 2016, № XLVIII, с. 29, 39.

⁷ В. ВЛАСЕНКО, О. КУРІННОЙ, *Василь Васильович Андрієвський в Українській революції 1917–1921 рр. на Чернігівщині (за матеріалами архівно-слідчої справи Василя Андрієвського)*, [у:] “Сумська старовина”, 2021, № LVIII, с. 18–24.

⁸ В. ВЛАСЕНКО, *Василь Андрієвський – громадсько-політичний діяч української еміграції в Югославії (за матеріалами його архівно-слідчої справи)*, [у:] “Славистика”, Београд, 2022, кн. XXVI, св. 2, с. 50–57.

⁹ В. ВЛАСЕНКО, О. КУРІННОЙ, *До літературної творчості Василя Андрієвського*, [у:] “Сумська старовина”, 2023, № LXII, с. 35–54.

історичних подій (IV Універсалу Української Центральної Ради, Полтавської битви тощо) та персон (І. Мазепи, І. Франка, М. Грушевського та ін.), вшанування пам'яті полеглих українських героїв (битви під Крутами і Базаром) та Симона Петлюри, був автором і постановником п'єси “За лаштунками театру” (“За кулісами театру”), яку ставили не тільки аматорські колективи української еміграції в Югославії, але і молодіжні трупи на Галичині. У 1932 р. у львівському видавництві “Русалка” ця п'єса була надрукована окремою книгою. Листувався з Олександром Шульгиним (на той час міністр закордонних справ УНР в еміграції) та Іларіоном Косенком (адміністратор тижневика “Тризуб”, що фактично був друкованим органом Уряду УНР в еміграції), неодноразово зустрічався з Головою Директорії УНР Андрієм Лівичьким.

У міжвоєнний період художні твори В. Андрієвського публікувалися на сторінках західноукраїнських журналів “Наша бесіда”, “Нові шляхи”, “Світ” та “Чар зілля”, журналістські матеріали – у львівській газеті “Діло”, паризькому тижневику “Тризуб”, празьких часописах “Туртуймося” й “Український тиждень”.

Під час Другої світової війни В. Андрієвський працював у редакції німецького міжнародного радіо (Белград, Берлін, Кенігсберг). У 1943 р. разом із сином Голови Директорії УНР Миколою Лівичьким відвідав Україну, звідки вів репортаж про “Вінницьку трагедію” – місця масових розстрілів мирного населення у Вінниці, що здійснювалися радянськими репресивними органами впродовж кількох років перед початком Другої світової війни. У 1945 р. повернувся в Югославію, жив у м. Баня-Лука, де займався громадською роботою серед місцевих українців¹⁰.

Наприкінці 1946 р. співробітники радянської спецслужби “СМЕРШ” (“Смерть шпionам”) заарештували В. Андрієвського і згодом відправили в Україну. 7 квітня 1947 р. військовий трибунал Українського округу МВС засудив його до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Подальша доля В. Андрієвського невідома. У 1996 р. в Україні його реабілітували¹¹.

¹⁰ В. ВЛАСЕНКО, *Василь Андрієвський – громадсько-політичний діяч...*, ор. cit., с. 52–54.

¹¹ ГДА СБУ, ф. 6, оп. 1, спр. 73081 фп., арк. 184–184 зв.

У фонді 3865 (Редакція часопису “Нова Україна” в м. Празі – органу Української партії соціалістів-революціонерів за кордоном (Чехо-Словаччина)) Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України автором/упорядником виявлено 8 листів В. Андрієвського, з яких 6 адресовано редакції журналу, а 2 – одному з її співробітників (секретарю) Павлу Богацькому. Усі листи датовані, лише в одному (№ 2) не було зазначено рік. Автор визначив його за змістом документа. У листах йдеться про, по-перше, передплату і пересилку журналу до Белграда, по-друге, попередній літературний доробок В. Андрієвського, по-третє, пропозиції друкувати його твори на сторінках журналу, по-четверте, повернення рукописів оповідань і нарисів Василя Васильовича, які редакція не прийняла до друку. Зауважимо, що 2 твори В. Андрієвського були надруковані у журналі. Це – оповідання “Дівчина в білім зодязі”¹² й “Її ім’я”¹³. Обидва побачили світ під псевдонімом Василь Некрашевич. Машинопис другого оповідання зберігається в архівно-слідчій справі. З генеалогічної розвідки дізнаємося, що прізвище Некрашевич належало прадіду В. Андрієвського по батьківській лінії – Луці Івановичу Некрашевичу. Він народився у с. Вишеньки, нині Бориспільського району Київської області, закінчив Києво-Могилянську академію та декілька десятків років був священником у с. Рожнівка Борзнянського повіту¹⁴. До того ж, у с. Вишеньки народився і відомий поет, драматург і проповідник Іван Георгійович Некрашевич (1742–?), вірші якого вважаються пам’яткою української мови другої половини XVIII ст.¹⁵. Імовірно, на честь одного з них В. Андрієвський обрав собі такий псевдонім.

¹² В. НЕКРАШЕВИЧ, *Дівчина в білім зодязі (спогад)*, [у:] “Нова Україна”, 1923, ч. 9, с. 40–43.

¹³ В. НЕКРАШЕВИЧ, *Її ім’я*, [у:] “Нова Україна”, 1923, ч. 10, с. 47–50.

¹⁴ *Рожновка*, [у:] “Чергніговские епархиальные известия”, 1868, ч. 13, с. 642–643.

¹⁵ Н. КІСТЯКІВСЬКА, *Твори Івана Некрашевича (Розвідка й тексти)*, Київ, 1929, 35 с. (Пам’ятки мови та письменства давньої України, т. 2, вип. 1: Сатиричне та побутове письменство XVIII в.); В. ШЕВЧУК, *Іван Некрашевич, його вірші та діалоги*, [у:] *Муза Роксоланська: Українська література XVI–XVIII ст.: У 2 кн., кн. 2. Розвинене бароко. Пізнє бароко*, Київ, 2005, с. 608–616.

Подані нижче листи публікуються вперше. Вони опрацьовані відповідно до археографічних правил видання історичних джерел. Упорядником збережено лексичні й орфографічні особливості тексту документів, замінено лише літери *i* на *і*, *o* на *у*, *e* на *є* (там, де це треба за сучасним правописом), додано апостроф. В окремих випадках проставлено розділові знаки. Скорочені слова розкрито у квадратних дужках. Поняття, назви та прізвища осіб пояснюються в коментарях, поданих під документом посторінково. В археографічній легенді наведені вихідні дані про місце зберігання листів, їх достовірність і спосіб відтворення.

№ 1

Лист Василя Андрієвського до редакції журналу “Нова Україна”

Валєво
28/IX 1922 р.

Вельмишановна Редакціє!

Надсилаю на Ваш ласкавий розгляд один свій маленький нарис. Не мавши змоги ознайомитись із “Новою Україною”, не знаю чи підійде він по напрямку. Маю речі добірніші по змісту і більші по розміру, отже, коли друкуєте красне письменство, повідоміть мене, будь ласка, про умови, на котрих друкуєте, і, коли можливо, вишліть оказове число. Виписувати за гроші Ваш шановний часопис навряд чи зможу, бо дуже тяжко дається тут заробіток, а у гурті передплатити немає з ким, бо все або росіяне, або наші “землячки”¹⁶. Раніш одержував хоч де-які часописи, але тепер чомусь нічого не шлють, – немов би вимерла вся наша преса. Навіть не відповідають на листи коли і гроші посилаєш на відповідь. Сидиш у сім Сербським місті, куди занесла недоля, і нудиш світом немов у в’яз-

¹⁶ У даному випадку йдеться про малоросів, тобто тих уродженців України, які визнавали свою особливість у мові та культурі, але не відокремлювали себе від Росії взагалі та від російської еміграції зокрема. Чимало таких співвітчизників вийшло на еміграцію у складі білих армій Денікіна і Врангеля.

ниці. Літературною працею займаюся здавна і перед війною друкував свої твори (під другим псевдонімом¹⁷), а на еміграції пишу вряди годи коли буває вільний час, хоча до сього часу майже нічого не надрукував, бо занадто далеко живу від наших осередків.

Сподіваюсь, що не одмовите у своїй ласкавій відповіді.

З щирим поважанням

Василь Андрієвський-Некрашевич.

Valjevo, S. H. S. Jugoslavija

Kralja Aleksandra ul. 44

Vasilije Andrijevski

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 31. Оригінал. Рукопис. Чорні чорнила.

№ 2

Лист Василя Андрієвського до Павла Богацького

Валево

11/VI [1923 р.]

Вельмиповажний Пане!

Оце посилаю одночасово з цим книжку. Грошей не посилайте. Можливо щось буде мені потрібно. Із Вашого шановного листа я зрозумів, що перша книга “Нової України”¹⁸ за цей рік уже вийшла, а я її, на жаль, не одержав. Тому дуже Вас прошу, щоб її надіслали мені, можна разом з другою, коли вийде скоро¹⁹.

З дійсним поважанням

В. Андрієвський-Некрашевич²⁰

¹⁷ Зазвичай під псевдонімом *Юрась* (або *Ю. Юрась*), наприклад, у київських часописах “Маяк” та “Огни”.

¹⁸ Підкреслено червоним олівцем.

¹⁹ Підкреслено червоним олівцем.

²⁰ На звороті поштової картки зазначено адресу: *V. Andrijevski, Valjevo, Srbija, Pop Lukina ul.*

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 26–26зв. Поштова картка. Рукопис. Чорні чорнила.

№ 3

**Лист Василя Андрієвського до редакції журналу
“Нова Україна”**

Валево²¹
14/VI 1923 р.

Вельмишановна Редакціє!

Посилаю на Ваш ласкавий розгляд ще один рукопис зовсім іншого змісту ніж попередні, із котрих таки здається не один не підійшов до друку. Це оповідання малось друкуватись з іншими деякими у виданні “Митуса”²² окремою книжкою, але видавництво сіло на міль.

З щирим поважанням

В. Андрієвський-Некрашевич

Valjevo, Srbija, S.H.S.²³
Pop Lukina ul.
Vasilije Andrievski

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 24. Оригінал. Рукопис. Чорні чорнила.

²¹ Валево (серб. *Valjevo*) – місто в Сербії, адміністративний центр общини Валево та Колубарського округу.

²² “*Митуса*” – літературно-мистецький щомісячний журнал, що видавався 1922 р. у Львові, фактично друкований орган літературної групи (символістів) Українських січових стрільців “Митуса”. Видавець і відповідальний редактор – В. Щуровський, члени редколегії – В. Бобинський, П. Ковжун, Р. Купчинський. Останній номер часопису вийшов у квітні 1922 р.

²³ *S.H.S.* – аббревіатура назви країни – Королівства сербів, хорватів і словенців (КСХС).

№ 4

**Лист Василя Андрієвського до редакції журналу
“Нова Україна”**

Валево
24/VI 1923 р.

Поважна Редакціє!

Кінцем минулого місяця я післав до шановного Вашого органу де-кілька своїх новел. Надсилаючи при цьому 5 дінарів²⁴, ласкаво прошу повідомити мене про долю цих рукописів. Маю в запасі речі більші по змісту, але надіслав на пробу дрібнички, бо маю дуже обмежений час, а переписка та обробка потребує якраз цього.

З щирим поважанням

Василь Некрашевич-Андрієвський

Valjevo, Srbija
Magacin firme “Cajs i Majzl”²⁵

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 25. Оригінал. Рукопис. Чорні чорнила.

№ 5

**Лист Василя Андрієвського до редактора журналу
“Нова Україна”**

Валево
15/III 1924 р.

Вельмиповажний Пане Редакторе!

Посилаю одночасово з цім листом новелю “На Порохії”, сподіваючись, що вона, може після де-якої поправки, підійде до “Нової

²⁴ *Дінар* – грошова одиниця Королівства сербів, хорватів і словенців.

²⁵ Склад фірми інженерів Цайса і Майзла, яка займалася будівництвом залізниць Валево – Осечіна – Лозніца.

України”.

Ласкаво прошу повернути мені ті оповідання, котрі уже остаточно не ухвалені до друку. До цього додаю в цім листі 5 дїнар[ів] грошима. Прохав би також вияснити справу з одержанням журналу. Минулого року мої твори були надруковані в чис[лах] 9, 10. Гоно-
рар прохаю зарахувати на борг по передплаті²⁶ і повідомити скільки лишається цього боргу. Коли гадаєте, що будете друкувати де-що з того, що маєте з моїх творів, то можемо вирівняти. В усякому разі прошу не припиняти висилку журналу.

З щирим поважанням

В. Андрієвський-Некрасевич

V. Andrijevski
Valjevo, Srbija
Pop Lukina ul.

*Центральний державний архів вищих органів влади та
управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 15, арк. 14–15. Оригінал.
Рукопис. Чорні чорнила.*

№ 6

Лист Василя Андрієвського до редакції журналу “Нова Україна”

Валево
10²⁷/IV 1924 р.

Вельмиповажна Редакціє!

15/III я післав рукопис і листа, в котрому прохав 1) повідомити мене, що є з “Новою Україною”, бо я за цей рік не одержав ні одної книги. 2) Сповістити мене, що є з моїми рукописами, котрих є тепер в редакції 4, про котрі мене нічого не повідомлено: “Від тартів”, “І

²⁶ Підкреслено олівцем червоного кольору.

²⁷ Частина поштової картки, де позначені перші цифри дати, погано видно через прошивку аркушів справи. Друга цифра дня місяця видається як 0, інший варіант – 6.

потече вода із каменя”, “На шляху” і “На Похорії”²⁸. Перший уже лежить біля року. Приплативши 5 дінарів, прохав повернути ті, що остаточно не ухвалені до друку. Ще раз ласкаво прошу повідомити мене в цих справах і вислати “Нову Укр[аїну]”.

З дійсним поважанням

В. Некрашевич²⁹

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 28–28 зв. Поштова картка. Рукопис. Чорні чорнила.

№ 7

Лист Василя Андрієвського до Павла Богацького

Валево
31/VII 1924 р.³⁰

Вельмишановний Пане добродію!

Вибачте за турботу, але рахую за краще нагадати про моє існування і то в цій справі: коли вийде друга книга “Нової України”, тож не одмовтесь надіслати! Щиро прохаю мати на увазі і відносно третьої та четвертої.

З дійсним поважанням

В. Андрієвський-Некрашевич³¹

²⁸ Оповідання “На Похорії” було опубліковано 1926 р. в ілюстрованому двотижневику літератури, науки і суспільного життя “Наша бесіда” (ч. 14). Часопис виходив у Варшаві, Львові, Луцьку та Холмі за редакцією В. Островського.

²⁹ На звороті поштової картки вказано адресу: *V. Andrijevski, Valjevo, Srbija, S.H.S., Pop Lukina ul.*

³⁰ У верхньому лівому куті листа чорним олівцем написано: *12/VIII*. Ймовірно, це дата отримання листа адресатом.

³¹ На звороті поштової листівки вказано адресу: *V. Andrijevski, Pop Lukina ul., Valjevo, Srbija.*

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, спр. 8, арк. 27–27 зв. Поштова картка. Рукопис. Чорні чорнила.

№ 8

**Лист Василя Андрієвського до редакції журналу
“Нова Україна”**

Валєво
23/VIII 1924 р.

До вельмишановної Редакції журналу “Нова Україна”.

Щиро прохаю Вас повернути мені на нижче приведену адресу мої твори-рукописи³², котрі перебувають до сього часу не використаними. Коли бажаєте лишити якесь оповідання, котре Вам більше до вподоби на випадок, коли б “Нова Україна” відновила б своє існування. З свого боку висловлюю щирий жаль з приводу припинення журналу. Був це єдиний орган, котрий міг більш-менш задовольнити потреби емігранта з Наддніпрянщини. Ви, що перебуваєте в Празі – осередкові української еміграції, не могли цього відчувати так, як ми, що розкидані по різних закутках і котрі перебуваємо самотніми у ворожій оточенні. Про галицькі видання не говорю, бо від них лише тхне цвіллю і трухляком. Отже, лишаємось тепер без “Н[ової] України” ще більше самотніми, без живого слова, котре нам давало велику піддержку й утіху у тяжкім житті, котре приходиться тут проводити!..

З цим поважанням до Вас і надією на відродження розпочатої праці.

В. Андрієвський-Некрашевич

Valjevo, Srbija
V. Andrijevski
Pop Lukina ul.

³² Підкреслено червоним олівцем.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3865, оп. 1, spr. 8, арк. 29–30. Оригінал. Рукопис. Чорні чорнила.

References

DEMCHENKO T., (2013)., *Vasyl Andriievskiy: shtrykhy do biohrafii*, [in:] “Problemy vyvchennia Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv”, 9, s. 168–180. [In Ukrainian].

KOZLITIN V., (1996), *Russkaya i ukrainskaya emigracziya v Yugo-slavii (1919–1945 gg.)*, Kharkiv. [In Russian].

VLASENKO V., HUZUN V., (2016), *Natsionalno-demokratyчне seredovyshe mizhvoiennoi ukrainskoi emihratsii v krainakh Pivdenno-Skhidnoi Yevropy*, [in:] “Sumska starovyna”, XLVIII, s. 25–49. [In Ukrainian].

VLASENKO V., KURINNOI O., (2023), *Do literaturnoi tvorchosti Vasylia Andriievskoho*, [in:] “Sumska starovyna”, LXII, s. 35–54. [In Ukrainian].

VLASENKO V., KURINNOI O., (2021), *Vasyl Vasylovych Andriievskiy v Ukrainskii revoliutsii 1917–1921 rr. na Chernihivshchyni (za materialamy arkhivno-slidchoi spravy Vasylia Andriievskoho)*, [in:] “Sumska starovyna”, LVIII, s. 18–24. [In Ukrainian].

VLASENKO V., (2011), *Ukrainska hromada u Belhradi u mizhvoiennyi period (za materialamy paryzkoho “Tryzub”)*, [in:] “Kyivska starovyna”, 1, s. 123–136. [In Ukrainian].

VLASENKO V., (2017), *Ukrainske tovarystvo Prosvita v Zahrebi u 1922–1941 rr. (orhanizatsiina struktura)*, [in:] “Rusynystychny studyi”, 1, s. 97–112. [In Ukrainian].

VLASENKO V., (2022), *Vasyl Andriievskiy – hromadsko-politychni diiach ukrainskoi emihratsii v Yuhoslavii (za materialamy yoho arkhivno-slidchoi spravy)*, [in:] “Slavystyka”, XXVI (2), s. 50–57. [In Ukrainian].

Archive sources

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchikh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy.

F. 3865, op. 1. spr. 8, ark. 24. 25, 26–26 zv, 28–28 zv;

F. 3865, op. 1, spr. 15, ark. 14–15.

**До епістолярію Василя Васильовича Андрієвського:
листування з редакцією журналу “Нова Україна”
(1922–1924 рр.)**

У статті йдеться про листування з редакцією “Нова Україна” українського громадського діяча, письменника Василя Васильовича Андрієвського, який також друкувався під псевдонімом “Некращевич”. Листування публікується вперше. У статті подано біографію діяча, проаналізовано Архівно-кримінальну справу, що зберігається в ГДА СБУ.

Ключові слова: Василь Андрієвський, Павло Богацький, журнал “Нова Україна”, редакція, українська еміграція.

Валерій Власенко, кандидат історичних наук, доцент, доцент Сумського державного університету (м. Суми, Україна),

Valeriy Vlasenko, PhD in History, Associate Professor, Associate Professor at Sumy State University (Sumy, Ukraine),

ORCID: 0000-0003-2220-2239

E-mail: v.vlasenko@yur.sumdu.edu.ua

Received: September, 7, 2025

Advance Access Published: December 2025